

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

MAHMUD KOSHG'ARIY – TURKIY LEKSIKOGRAFIYA ASOSCHISI

Muhsinjonova Shirinoy Asliddin qizi,

Tayanch doktorant, muhsinjonovashirinoy@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi turkiy til tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan, leksikografiyasi "otasi" sanalgan Mahmud Koshg'ariyning lug'atshunoslik ilmida tutgan o'rnini borasida mulohazalar tahlilga tortiladi. Ta'kidlash lozimki, muallifning "Devonu lug'otit-turk" asari turkiy tillar orasida yaratilgan hamda bugungi kunga qadar saqlanib qolgan lug'at hisoblanib, ushbu asarning ilmiy tadqiqini amalga oshirish tilshunoslik ilmida o'ziga xos ulkan qadam sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Mahmud Koshg'ariy, turkiy leksikografiya, lug'atshunoslik, tilshunoslik tadqiqi, ilmiy tahlil.

Abstract. This thesis analyzes the role of Mahmud Kashgari, who holds a unique place in the history of the Turkic language and is considered the "father" of lexicography, in lexicography. It should be noted that the author's work "Devonu lug'otit-turk" is considered a dictionary created among Turkic languages and preserved to this day, and the scientific study of this work serves as a unique and great step in linguistics.

Keywords: Mahmud Kashgari, Turkish lexicography, lexicography, linguistic research, scientific analysis.

Barchamizga ma'lumki, til har bir xalqning o'lmas qadriyati, milliy merosi, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan muqaddas an'ana sanaladi. Uni asray bilish esa har bir elatning oldida turgan ulkan mas'uliyat hisoblanadi. Tilni asrash, uni kelgusi avlodga yetkazish uchun qator ishlar amalga oshirilishi, ularning amaliyotga tatbiq etilishi, albatta, o'zining samarasini ko'rsatmay qolmaydi. Tildagi lug'at qatlami, grammatik qoidalar kabi muhim jihatlar tilni yanada kengroq tahlil va tadqiq etishda yordam berishi shubhasizdir.

Tilda mavjud so'zlarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan tadqiq etish til lug'at boyligining yanada boyishiga yordam beradi. Bundan tashqari, hozirgi kunda nutqimizda qo'llanilayotgan til birliklarining bizgacha qanday ko'rinishga ega ekanligi xususida ma'lumot berishda biz til tarixiga oid ilmiy izlanishlardan boxabar bo'lmog'imiz lozim. Tilimiz xazinasidan o'rin olgan taom nomlari o'zbek leksikologiyasining tadqiq etish manbasi hisoblanadi. Leksikologiya til sohasining o'ziga xos muhim sathi hisoblanib, bugungi kunga qadar ushbu yo'nalishda qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bundan tashqari, leksikografiya sohasi ham leksikologiyaga yondosh soha sifatida vujudga kelib, tilning keng miqyosda tatbiq qilinishida foydalanilmoqda.

Tildagi mavjud so'zlar xilma-xil bo'lib, ularni ma'lum sinflarga birlashtirgan holda o'rganish til tadqiqiga yanada osonroq yondashuvimizga xizmat qiladi. teranroq ochib berishga yordam beradi [Дадабоев X., 2017. 69]. Biz tanlagan ushbu mavzu doirasida Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida qo'llangan

til birliklarini leksik-semantik jihatdan tahlil qilish orqali ushbu asarning leksikografiya sohasida tutgan ahamiyatini aniqlashga imkon beradi, nazarimizda.

“Devonu lug‘otit-turk”dan o‘rin olgan so‘zlar ham Qoraxoniylar davriga oid bo‘lgan lug‘at tarkibidan dalolat qilib, unda turfa birliklar, jumlada, hunarmandchilikka oid atamalar, savdo-sotiq, oziq-ovqat nomlariga doir bo‘lgan va boshqa ifodalar o‘rin olgan. “Devonu lug‘otit-turk” asari tilshunoslikning ko‘plab sohalarini o‘z ichiga qamrab olgan asar sanaladi, chunonchi, dialektologiya, etimologiya, leksikologiya, leksikografiya. Mahmud Koshg‘ariy asarida mavjud so‘zlarni arab tilida izohlab beradi va quyidagicha fikr bildiradi:

“Men bu kitobni maxsus so‘zlar, sajlar, maqollar, qo‘shiqalar, rajaz va nasr deb atalgan adabiy parchalar bilan bezadim. Men iste‘moldagi so‘zlarnigina berdim. So‘ngra men har bir qabilaga mansub so‘zlarning yasalish xususiyatlarini va qanday qo‘llanishini qisqacha izohlab ko‘rsatish uchun alohida yo‘l tutdim. Bu ishda misol tariqasida turklarning tilida qo‘llanib kelingan she‘rlaridan, shodlik va motam kunlarida qo‘llanadigan hikmatli so‘zlaridan, maqollar keltirdim”.

“Devon”dagi oziq-ovqat mahsulotlari nomlarining leksikografik xususiyatlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, lug‘at so‘z boyligida mavjud taom nomlari mazmuniy jihatdan xilma-xil ekanligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Ularning tuzilishidagi ayrim o‘zgarishlar tarixiy taraqqiyot bosqichlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ayrim taom nomlari hozirda to‘liq o‘z shaklini saqlab ulgurgan bo‘lsa, ayrimlari arxaik shaklda mavjud bo‘lishi, ba‘zilari esa tarixiy so‘zlar qatoridan o‘rin olganini ko‘rishimiz mumkin [Дадабоев Х., 2014. 69].

Asarda ishtirok etgan birliklardan biri sifatida *yun et* [Девону луғотит турк, 1963. 69]ifodasini oladigan bo‘lsak, bu birlik hozirda nutqimizda qo‘llanmaydi, o‘z o‘rnini boshqa leksikaga bo‘shatib bergan, ya‘ni jigarga yaqin yerda joylashgan go‘sh. Yoki bo‘lmasa, *soğut* leksemasi aks ettirgan ma‘no hozir xasip so‘zi bilan ifodalanadi [Девону луғотит турк, 1963. 156]. Bu turdagi arxaizmlarda leksik birlik eskirgan bo‘lsa-da, ammo tushuncha saqlangan hamda u boshqa so‘zlar yordamida o‘z aksini topganligi bilan ahamiyatlidir.

Umuman olganda, asarda qo‘llangan har qanday til birliklari, XI asrda qo‘llangan turkiy tildagi mavjud leksik birliklarning leksik xususiyatlarini o‘rganish tilshunosligimizda o‘ziga xos tadqiqot manbasi sifatida xizmat qiladi. Mahmud Koshg‘ariy tomonidan amalga oshirilgan ushbu leksikografik jamlanma turkiy tillarning qimmatli hazinasidir.

Adabiyotlar

1. Гумилев. Л.Н. Қадимги турклар. – Тошкент: Фан, 2007.
2. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. Проблемы лексики староузбекского языка. – Ташкент: Фан, 1990.
3. Дадабоев Х. “Девону луғоти-т-турк”даги эркак жинсини ифодаловчи лексемалар. “Лингвист” даврий мақолалар тўплами // V сон. Тошкент: Академнашр, 2014.
4. Дадабоев Х. “Девону луғотит-турк”нинг тил хусусиятлари. – Тошкент: ТДШИ, 2017.

5. Дадабоев Х. А. «Бобурнома»даги баъзи бир терминларга доир мулоҳазалар // Адабий мерос. – Тошкент, 1988. –№ 1 (43-сон).

6. Дадабоев Х. Қадимги туркий ёдгорликлардаги атамалар ҳақида // Адабий мерос. 1998. №1-2.

7. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Тошкент: Фан, 2007.

8. Девону луғотит турк I,II,III жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон СССР Фан нашриёти. – Тошкент, 1940.

TILSHUNOSLIKDA MORFONOLOGIK JARAYONLARNING SHAKL YASALISHDAGI AHAMIYATI

Mamatkulova Nasiba Maxamadjonovna,
Guliston davlat universiteti tadqiqotchisi
mamatkulova84@internet.ru

Annotatsiya. Maqolada shakl yasalishida semantikaning tutgan oʻrni, yangi maʼno qatlamlari hosil boʻlish jarayonlari hamda sifatlarning daraja shakllari misolida semantik kengayish tahlil qilinadi. Shuningdek, interlingvistik asoslar, tovush tushishi, fonemalarning almashinuvi (alternatsiya) va ularning maʼno ifodalashdagi oʻrni yoritiladi. Maqolada assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, fonologik oʻzgarishlar kabi hodisalarning morfologik va fonologik tizimlar oʻzaro taʼsirida yuzaga kelishi koʻrsatib berilgan.

Kalit soʻzlar: shakl yasalishi, semantika, alternatsiya, morfologiya, morfema, allomorf, assimilyatsiya, deassimilyatsiya, elipsiya, fonologik oʻzgarish.

Abstract. This article analyzes the role of semantics in word formation, the processes of generating new layers of meaning, and the semantic expansion exemplified through the degrees of adjectives. It also highlights the interlinguistic foundations, sound omission, phoneme alternation, and their role in meaning formation. Furthermore, the study demonstrates how phenomena such as assimilation, dissimilation, elision, and phonological changes emerge through the interaction between morphological and phonological systems.

Keywords: word formation, semantics, alternation, morphonology, morpheme, allomorph, assimilation, dissimilation, elision, phonological change

Shakl yasalishida semantika muhim oʻrin tutadi. Har bir grammatik shakl, oʻz navbatida, soʻzning maʼno jihatlarini kengaytiradi. Bu jarayonda soʻzning asosiy maʼnosi saqlanib, unga yangi semantik qatlamlar qoʻshiladi. Masalan, sifatlarning daraja shakllari orqali yangi maʼno qatlamlari hosil boʻladi: “qora” sifatidan “qoraroq” (qiyosiy) va “qop-qora” (orttirma daraja) kabi shakllar paydo boʻladi. Bunda yangi shakllar soʻzning semantik qirralarini kengaytiradi, bu esa tilning imkoniyatlarini boyitadi. Shuningdek, orttirma darajada hosil boʻlayotgan (shakl yasalishidagi) oʻzgarishlar va alternatsiyani ham isbotlaydi.

Shakl yasalishining interlingvistik asoslari ham oʻz oʻrniga ega. Har bir tilning shakl yasalish jarayoni oʻziga xos boʻlsa-da, boshqa tillar bilan solishtirilganda baʼzi umumiy xususiyatlar kuzatiladi. Tillararo shakl yasalishidagi oʻxshashliklar va